

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

IBRAGIMOV Bobir Mansurovich

*O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648422>

TABULATURA. DASTLABKI NOTA YOZUVLARIDAN NAMUNALAR

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, har qanday soha o'z rivojlanish tarixiga ega. Nota yozuvining bugungi kundagi ko'rinishga ega bo'lishida bir qancha shu yo'lda ijod etgan musiqashunoslar, musiqachilar o'z hissalarini qo'shgan. Maqolada nota yozuvining tabulatura ko'rinishi hamda dasatlabki nota yozuv namunalari haqida qisqacha ma'lumot keltirilgan. Mavzuga mos tarixiy manbalari keltirilgan holda illyustrativ misollar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: tabulatura, sxema, lyutna, klavesin, cholg'u, chiziqli va chiziqsiz, nota, nota yozuvlari, jadval, taxta, brevis, semibrevis, minima, semiminima, fusa, semifusa.

ТАБУЛАТУРА. ИЗ РАННИХ ЗАМЕТОК ОБРАЗЦЫ

АННОТАЦИЯ

Как известно, любая отрасль имеет свою историю развития. Несколько музыковедов, музыкантов, которые работали на этом пути, внесли свой вклад в то, чтобы нотная запись приобрела то, как она выглядит сегодня. В статье представлен табуляционный вид нотной записи, а также краткий обзор ранних образцов нотной записи. Показаны иллюстративные примеры с историческими источниками, соответствующими теме.

Ключевые слова: табулатура, схема, лютня, клавесин, инструмент, линейный и нелинейный, нота, нотные записи, таблица, доска, Бревис, полубревис, Минима, полуминима, Фуса, семифуса.

TABLATURE. FROM EARLY NOTES SAMPLES

ANNOTATION

As you know, any industry has its own history of development. Several musicologists, musicians who worked along this path, contributed to the fact that musical notation acquired the way it looks today. The article presents a tabular type of musical notation, as well as a brief overview of early musical notation samples. Illustrative examples with historical sources corresponding to the topic are shown.

Keywords: tablature, scheme, lute, harpsichord, instrument, linear and nonlinear, note, notation, table, board, Brevis, semi-brevis, Minima, semi-minima, Fusa, semifusa.

Cholgʻu musiqada zamonaviy besh chizikli notani rivojlanishi uzoq yillarni bosib oʻtdi. XVII-asrning oxiriga qadar cholgʻu asarlarni yozish uchun maxsus yozuv tizimlari - Tablatura ishlatilgan.

Tablatura (lot. *Tabula* – xat taxta, jadval) oʻrta asrlarda Yevropada ixtiro qilingan va keng qoʻllanilgan. Uning yordami bilan lyutna, gitara va boshqa torli cholgʻular uchun musiqa yozish qulay edi. U organ, klavesin musiqasini yozish uchun ham ishlatilgan. Tablaturalar ritm va dinamik belgilarni aniqlaydigan harf yoki raqamli belgilar va qoʻshimcha anʼanaviy belgilardan tashkil topgan vizual sxemalardan iborat edi. Ushbu sxemalar notalarni emas, balki ijrochi tomonidan aytilishi kerak boʻlgan ladlar, klavishlar, cholgʻu torlarini ifodalay oldi [1].

Ular XIV-asrda tablaturadan foydalanishni boshladilar, uning faol ishlatilishi XVIII-asrga qadar davom etdi, XIX-XX-asrlarda oʻrganildi va toʻldirildi. XXI-asrda turli xil cholgʻularda (gitara, dombra, balalayka, ikki qatorli xromatik garmonika, pianino, klavishli sintezator) ijro etish amaliyotida qoʻllanildi. Tablaturalar kelib chiqish mamlakatiga qarab har xil turlarga ega boʻlib, ular italyan, ispan, fransuz va nemis tablaturalariga ajraladi. Sxemalar turli xil koʻrinishiga ega. Ular maʼlum bir mamlakatda qabul qilingan musiqiy yozuvning xususiyatlarini, ular uchun moʻljallangan musiqiy cholgʻuning oʻziga xos xususiyatlarini aks ettirgan. Tablaturalar, shuningdek, belgilar bilan ajralib turardi: harflar, raqamlar, ularning kombinatsiyalari. Tablatura yordamida ritm barcha cholgʻularda deyarli bir xil tarzda koʻrsatiladi. Ritmik belgilar, raqamlar yoki harflar ustida yozilgan [2]. Ularning koʻrinishlari 3-jadvalda keltirilgan:

	3-jadval					
brevis	semibrevis	minima	semiminima	fusa	semifusa	

Tablaturalarning nafaqat turli shakllari, balki ulardan foydalanishning turli qoidalari ham mavjud boʻlib, ular asosan maʼlum bir cholgʻu ijro texnikasiga bogʻliq boʻlgan. Torli cholgʻularning tablatura belgilari (masalan, lyutna cholgʻusi), ijrochi ijro etayotganda torlarni bosishi kerak boʻlgan pardalarni koʻrsatdi. (1 – 6-rasmlar)

Tablaturalarning koʻplab variantlari orasida chiziqsiz va chizikli variantlar mavjud boʻlib, chiziqlarda chiziqlar soni musiqa cholgʻusidagi torlar soniga yoki musiqa matnida polifonik ovozlarga ifodalagan [3].

Dastlabki nota yozvaridan namunalar

1-rasm. Nemis orqan cholaʻusi uchun tablatura

2-rasm. Nemis lyutna cholgʻusi uchun tablatura

Kopengagenda musiqa muzeyi mavjud bo‘lib, unda turli xil notalarni aks ettiruvchi qadimiy notalar to‘plami mavjud. Ularning eng qadimiylari 1000 yillarni o‘z ichiga oladi. Fotosuratlar eng qiziqarli namunalarni aks ettiradi [4]. (7 – 13-rasmlar)

7-rasm. Migel de Duenlyan kitobidan viulla “Orphenica Lyra” asaridan tabulatura namunasi (1554-y.). Vokal qismi qizil raqamlar bilan ajratilib yozilgan.

8-rasm

1000-yil

9-rasm

1100-yil

10-rasm

1200-yil

13-rasm

1677-yil

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Ibragimov, B. (2022). Classification of music computer software. *Академические исследования в современной науке*, 1(14), 4-7.
2. Ibragimov, B. (2022). Notalashtirishga oid masalalar. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 1(23), 4-11.
3. Ibragimov Bobir Mansurovich (2021/10). Nota Editor's Programs and Principles of Working with Them. *International Journal of Academic and Applied Research (IJAAAR)*, Vol. 5 Issue 10, 123-130.
4. Ibragimov, B. (2023). TYPES AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION. *Молодые ученые*, 1(20), 96-98.
5. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – A-Z harfi. Davlat ilmiy nashriyoti.
6. Большая российская энциклопедия 2004–2017.
7. Разова С.Г. Из истории нотной записи. Материалы для дополнительного чтения. Новосибирск 2015. 93 стр.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz